

Mise en lumière d'un choix non-aléatoire du nombre de lettres, de mots, et de stiches en Genèse 1–3 et Jérémie 50–51, et ses applications à la reconstruction approchée d'un hyperarchétype

Adrien Locatelli
adriloc38@gmail.com

Résumé : Certains exemplaires du Dao-De Jing sont composés d'exactly 4 999 caractères, et une source historique affirme qu'il a existé une version du Dao-De Jing composée d'exactly 5 000 caractères. Ici, nous montrons avec une valeur- p de $5 \times 10^{-21} \Rightarrow Z > 9\sigma$, que les différents témoins textuels présentement accessibles attestant de Genèse 1–3 descendent tous d'un hyperarchétype d'exactly 4 000 lettres reconstituable à partir du Texte Massorétique seul et environ un-vingtième plus court qu'icelui, tandis que ceux attestant de Jérémie 50–51 descendent tous d'un hyperarchétype d'exactly 4 000 plus 300 lettres pareillement reconstituable à partir du Texte Massorétique seul mais environ un-tiers plus court qu'icelui. Nos résultats infirment le Modèle *b* en faveur du Modèle *a*, et démontrent que la forme longue du Livre de Jérémie n'est point une édition étendue de la forme courte, mais que la forme courte est une édition abrégée de la forme longue.

I. Introduction

Le 道德經 (Dao-De Jing), littéralement le “Voie-Vertu Classique” ou le “Moralité Classique”, est un classique chinois traditionnellement attribué à 老子 (Lao-Zi) et supposément écrit entre le V^e et le III^e siècle avant Jésus-Christ. La plupart des éditions du Dao-De Jing contiennent autour de 5 400 caractères. À titre d'exemple, la première édition électronique que je trouvai sur Internet est composée d'exactly 5 362 caractères, soit un nombre fort ordinaire. Toutefois, de nombreux manuscrits du Dao-De Jing découverts à Dunhuang sont composés d'exactly 4 999 caractères, et une source historique du VII^e siècle affirme qu'il a existé une version du Dao-De Jing composée d'exactly 5 000 caractères. Cette même source chinoise conte que 葛玄 (Ge Xuan), un alchimiste du II^e–III^e siècle, a un jour raccourci le texte du Dao-De Jing afin de seoir au nombre “magique” de 5 000.¹

Genèse 1–3 est un récit de l'Histoire Primitive allant de la création du monde jusqu'à la chute d'Adam et Ève. D'après la tradition hébraïque, Genèse 1–3, en tant que passage de la Torah, aurait été rédigée par Moïse dans le désert du Sinaï, et daterait du XIII^e–XIV^e siècle avant Jésus-Christ. Toutefois, d'après le Modèle Supplémentaire ; modèle prévalant présentement en exégèse historico-critique de l'Ennéateuque ; une première couche littéraire appelée D, pour *Deuteronomist*, aurait tout d'abord été écrite par un premier auteur (ou groupe d'auteurs) à Jérusalem durant la seconde moitié du VII^e siècle avant Jésus-Christ, produisant ainsi la forme la plus têtive du Deutéronome ; puis, une seconde couche littéraire appelée DtrH, pour *Deuteronomistic History*, aurait ensuite été ajoutée par un second auteur (ou groupe d'auteurs) en Babylonie durant la période exilique précoce, produisant ainsi la forme la plus têtive de “Deutéronome-Josué-Juges-Samuel-Rois” ; puis, une troisième couche littéraire appelée J, pour *Jahwist*, aurait ensuite été ajoutée par un troisième auteur (ou groupe d'auteurs) en Babylonie durant la période exilique tardive, produisant ainsi la forme la plus têtive de l'Ennéateuque ; enfin, une quatrième et dernière couche littéraire appelée P, pour *Priestly*, aurait ensuite été ajoutée par un quatrième auteur (ou groupe d'auteurs) à Jérusalem durant la période du Second Temple, produisant ainsi la forme finale de l'Ennéateuque (à l'exception de quelques ajouts tardifs tels que Genèse 14, qui daterait de l'époque hellénistique) ; c'est pourquoi Genèse

¹ Chan, “The *Daode Jing* and Its Tradition,” in *Daoism Handbook* (éd. Kohn), 1.

2:4–3:24, en tant que littérature de type J, aurait été écrite par un premier auteur (ou groupe d’auteurs) en Babylonie vers 540 avant Jésus-Christ, avant d’être éditée par un second auteur (ou groupe d’auteurs) à Jérusalem vers 400 avant Jésus-Christ, tandis que Genèse 1:1–2:3, en tant que littérature de type P, aurait directement été écrite par le même second auteur (ou groupe d’auteurs) à Jérusalem vers 400 avant Jésus-Christ.² Au demeurant, il existe des affinités établies entre J et le Deutéro-Isaïe.³

Jérémie 50–51 est un oracle contre Babylone connu pour être l’unique passage du Tanakh (à la seule exception de Jérémie 25:26) à user d’un chiffrement, en l’espèce le chiffrement Atbaš, lequel consiste à substituer chaque lettre du message par s’opposée dans l’alphabet. En effet, לֵב קַמַּי (*Leb-Qamai*) en Jérémie 51:1 est un cryptogramme pour כַּשְׁדִּי (Chaldée), tandis que שֶׁשַׁק (*Šešak*) en Jérémie 51:41 est un cryptogramme pour בָּבֶל (*Babylone*). Au demeurant, Jérémie 50–51 est composé de Jérémie 50:1–51:58, qui est un écrit en vers entrecoupé de multiples passages en prose, suivi de Jérémie 51:59–64, qui est un appendice en prose entrecoupé de nuls passages en vers ; et d’après la suscription de Jérémie 51:59–64 (Jér. 51:59), Jérémie 50–51 aurait été rédigé par Jérémie, et daterait de 594/593 avant Jésus-Christ. Toutefois, d’après de nombreux exégètes, la forme finale des OCN (Oracles Contre les Nations) jérémies daterait de l’époque perse (entre 539 et 330 avant Jésus-Christ).⁴ Outre cela, il existe des parallèles établis entre Jérémie 50–51 et le Deutéro-Isaïe.⁵

En tant que passages du Tanakh, Genèse 1–3 et Jérémie 50–51 nous sont parvenus à travers différents témoins textuels divisés en trois grandes familles respectivement centrées autour du Texte Massorétique, qui est le texte du Tanakh tel qu’il a été préservé par la communauté juive, le Pentateuque Samaritain, qui est le texte du Tanakh tel qu’il a été préservé par la communauté samaritaine, et la Septante, qui est le texte du Tanakh tel qu’il fut traduit en grec durant le II^e–III^e siècle avant Jésus-Christ à partir d’un *Vorlage* hébreu aujourd’hui perdu. Il existe deux principaux modèles expliquant le développement textuel du Tanakh : le dénommé Modèle *a* et le dénommé Modèle *b*. D’après le Modèle *a*, jugé plus raisonnable, les différents témoins textuels attestant du Tanakh descendraient d’un seul dernier ancêtre commun appelé archétype (*Urtext*), lui-même descendant d’un seul premier ancêtre commun appelé autographe (original).⁶ (Voir Figure 1.) Toutefois, d’après le Modèle *b*, jugé moins raisonnable, les différents témoins textuels n’auraient jamais eu de seul ancêtre commun, et descendraient de plusieurs textes parallèles têtifs, c’est pourquoi les différences les plus fondamentales observées entre les principales familles de manuscrits pourraient résulter de variantes orales plutôt que de “mutations” subséquentes.⁷

À travers la Septante, le Livre de Jérémie nous est parvenu sous une forme environ un-septième plus courte, manquant certains passages en prose (tels que la fin de Jérémie 50:28) aussi bien que certains passages en vers (tels que Jérémie 51:45–48) et plaçant les OCN jérémies (Jér. 45–51) juste entre Jérémie 25:14 et Jérémie 25:15, décalant ainsi une large partie du livre de sept chapitres. D’après une majorité d’universitaires s’appuyant sur le principe de *Lectio Brevior*, la forme longue du Livre de Jérémie serait une édition étendue de la forme courte, c’est pourquoi l’archétype serait mieux attesté par la forme courte que par la forme

² Van Seters, *The Pentateuch: A Social-Science Commentary*, 55.

³ Ibid., 42.

⁴ Graybill, “The Jeremian Oracles against the Nations,” in *The Oxford Handbook of Jeremiah* (éd. Stulman & Silver), 387.

⁵ Sommer, *A Prophet Reads Scripture: Allusion in Isaiah 40–66*, 36.

⁶ Tov, *Textual Criticism of the Hebrew Bible*, 344.

⁷ Ibid., 337.

longue.⁸ Toutefois, d'après une minorité d'universitaires allant contre le principe de *Lectio Brevior*, la forme courte du Livre de Jérémie serait une édition abrégée de la forme longue, c'est pourquoi l'archétype serait mieux attesté par la forme longue que par la forme courte.⁹ Eh bien, nous verrons que la majorité n'a point toujours raison.

Figure 1. Schéma simplifié de la transmission du Tanakh d'après le Modèle a ; où X est l'Autographe (Original), 甲 (Jia) est un Hyperarchétype, α est l'Archétype (Urtext), β, γ, et δ sont des Hyparchétypes, ε est un Hypohyparchétype, et V est le Vorlage hébreu de la Septante ; et où T désigne les Targumim, M le Texte Massorétique, Q les Manuscrits de la Mer Morte, oo le Pentateuque Samaritain, et G la Septante.

II. Mise en lumière et Applications

1. Exactement 2 200 lettres en Genèse 2:4–3:24

Si vous avez lu les premiers chapitres du Livre de la Genèse, alors il y a deux choses qui vous ont probablement sauté aux yeux :

⁸ Tov, “The Last Stage of the Literary History of the Book of Jeremiah,” in *The Oxford Handbook of Jeremiah* (éd. Stulman & Silver), 129.

⁹ Rofé, “The Double Text of Jeremiah Revisited,” in *The Oxford Handbook of Jeremiah* (éd. Stulman & Silver), 114.

• Premièrement, il vous a probablement sauté aux yeux que Dieu est nommé אֱלֹהִים (Elohim) à partir de Genèse 1:1 jusqu'à Genèse 2:3, puis יהוה אֱלֹהִים (YHWH Elohim) à partir de Genèse 2:4 jusqu'à Genèse 3:24, et enfin יהוה (YHWH) seul à partir de Genèse 4:1, ce qui montre que Genèse 1:1–2:3 et Genèse 2:4–3:24 sont deux unités littéraires délimitées de manière non-ambiguë ;

• Secondement, il vous a probablement sauté aux yeux qu'un passage totalement hors de propos vient interrompre le récit de la création et l'histoire d'Adam et Ève, en plein milieu, pour nous conter d'une rivière qui s'écoulerait du Jardin d'Éden pour se diviser en quatre branches : je parle ici de Genèse 2:10–14, laquelle est en outre au parfait, alors que le texte environnant est à l'imparfait, ce qui suggère fortement qu'elle est une interpolation.¹⁰

Ayant ces deux observations à l'esprit, prenons maintenant une bonne édition du Texte Massorétique tel que le Tanakh Koren, et comptons le nombre de lettres qui composent Genèse 2:4–3:24. (Le Tanakh Koren est l'édition éclectique la plus répandue du TM, et peut être consulté à l'adresse "fourmilab.ch/etexts/www/hebrew/Bible".) Ainsi, nous obtenons une somme d'exactly 2 398 lettres, soit un nombre fort ordinaire.

À présent, reprenons la même édition du Texte Massorétique, et recomptons le nombre de lettres qui composent Genèse 2:4–3:24, mais cette fois sans Genèse 2:10–14. Ainsi, nous obtenons une somme nouvelle d'exactly 2 200 lettres, soit exactement le nombre de lettres dans l'alphabet hébreu multiplié par 100, ce qui met en lumière l'existence d'un choix non-aléatoire du nombre de lettres en Genèse 2:4–3:24, et confirme l'absence de Genèse 2:10–14 d'une version plus têtive de Genèse 2:4–3:24.

Étant donné que la probabilité qu'un nombre soit un multiple de 100 est de 1 sur 100, que la probabilité qu'un nombre soit un multiple de 22 sachant que c'est un multiple de 100 est de 1 sur 11, et que nous venons d'effectuer 2 "tirages" pour 1 résultat positif, la valeur-p peut donc être approchée comme étant $p = 2/(11*100) \approx 1.8 \times 10^{-3} \Rightarrow Z > 3\sigma$, c'est pourquoi ce seul résultat serait largement tenu pour statistiquement significatif par une science "dure" telle que la biologie. (Même s'il eût été ambigu que la frontière entre le "passage Elohim" et le "passage YHWH Elohim" fût située juste avant ou juste après Genèse 2:4a, la valeur-p serait, quand même, approchée comme étant $p = 4/(11*100) \approx 3.6 \times 10^{-3} \Rightarrow Z > 2\sigma$, c'est pourquoi ce seul résultat serait, quand même, tenu pour statistiquement significatif par une science "dure" telle que la biologie.)

2. Exactly 300 lettres en Jérémie 51:59–64

Maintenant, reprenons la même bonne édition du Texte Massorétique, et comptons le nombre de lettres qui composent l'appendice en prose de Jérémie 50–51 (Jér. 51:59–64). Ainsi, nous obtenons une somme d'exactly 391 lettres, ce qui est un nombre fort ordinaire.

À présent, reprenons la même édition du Texte Massorétique, et recomptons le nombre de lettres qui composent cet appendice en prose, mais cette fois sans sa suscription (Jér. 51:59). Ainsi, nous obtenons une somme nouvelle d'exactly 300 lettres, soit exactement un multiple de 100, ce qui met en lumière l'existence d'un choix non-aléatoire du nombre de lettres en Jérémie 51:59–64, et suggère fortement l'absence des suscriptions d'une version plus têtive de Jérémie 50–51.

Étant donné que la probabilité qu'un nombre soit un multiple de 100 est de 1 sur 100, et que nous venons d'effectuer 2 "tirages" pour un résultat positif, la valeur-p peut donc être approchée comme étant $p = 2/100 = 2 \times 10^{-2} \Rightarrow Z > 2\sigma$, c'est pourquoi ce seul résultat serait tenu pour statistiquement significatif par une science "dure" telle que la biologie. (Même s'il eût été ambigu que Jérémie 51:64b appartînt ou n'appartînt point à l'appendice en prose de

¹⁰ Wenham, *Genesis 1–15*, 64 ; Budde, *Die biblische Urgeschichte (Gen 1–12, 5) untersucht*, 82 ; Id., *Die biblische Paradiesgeschichte*, 24.

Jérémie 50–51, la valeur-p serait, quand même, approchée comme étant $p = 4/100 = 4 \times 10^{-2} \Rightarrow Z > 2\sigma$, c'est pourquoi ce seul résultat serait tenu pour statistiquement significatif par une science "dure" telle que la biologie.)

3. Exactement 4 000 lettres en Genèse 1–3

Maintenant, reprenons la même bonne édition du Texte Massorétique, et comptons le nombre de lettres qui composent "Genèse 1–3 moins Genèse 2:10–14". Ainsi, nous obtenons une somme d'exactly 4 015 lettres, soit un nombre fort ordinaire mais assez proche de 4 000. Essayons donc de voir s'il existe en Genèse 1:1–2:3 un passage d'exactly 15 lettres qui semblerait avoir été interpolé, ce qui ferait donc de Genèse 1:1–2:3 un tout d'exactly 1 800 lettres. De là, nous notons qu'il est écrit

ויברא אלהים את האדם בצלמו
בצלם אלהים ברא אתו
זכר ונקבה ברא אתם

(Et Elohim crée l'Homme à s'image ;
à l'image d'Elohim, il le créa.
Un mâle et une femelle, il les créa.)

en Genèse 1:27. Or Genèse 1:27b est composée d'exactly 15 lettres et semble être une glose interpolatoire ajoutée afin de clarifier le fait que Dieu crée l'Homme à l'image de Dieu et non à l'image de l'Homme, ce à quoi s'ajoute qu'il semble n'exister en Genèse 1:1–2:3 nul autre passage d'exactly 15 lettres qui semblerait avoir été interpolé, ce qui suggère que Genèse 1:27b était absente d'une version plus têtive de Genèse 1:1–2:3, et que le choix non-aléatoire du nombre de lettres en Genèse 2:4–3:24 s'étend à Genèse 1:1–2:3.

Étant donné que la probabilité qu'un nombre soit un multiple de $1\,000 \pm 15$ est de 31 sur 1 000, la valeur-p peut donc être approchée comme étant $p = 31/1000 = 3.1 \times 10^{-2} \Rightarrow Z > 2\sigma$, c'est pourquoi ce seul résultat serait tenu pour statistiquement significatif par une science "dure" telle que la biologie.

4. Exactement 4 000 lettres en Jérémie 50–51

Maintenant, reprenons la même bonne édition du Texte Massorétique, et comptons le nombre de lettres qui composent Jérémie 50:1–51:58, évidemment (au vu du résultat 2) sans sa suscription (Jér. 50:1). Ainsi, nous obtenons une somme d'exactly 5 645 lettres, soit un nombre fort ordinaire.

À présent, reprenons la même édition du Texte Massorétique, et recomptons le nombre de lettres qui composent "Jérémie 50:2–51:58", mais cette fois sans les passages en prose tels qu'ils sont délimités au sein de la NRSVUE (*New Revised Standard Version Updated Edition*), et sans Jérémie 51:20–23, qui, tout comme Genèse 2:10–14, est au parfait, alors que le texte environnant est à l'imparfait ; c'est probablement pourquoi il constitue une section séparée au sein de la NRSVUE. (La NRSVUE est la translation universitaire de référence au sein du monde anglophone, et peut être consultée à l'adresse "biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah%20&version=NRSVUE".) Ainsi, nous obtenons une somme nouvelle d'exactly 3 943 lettres, soit encore un nombre fort ordinaire.

À présent, reprenons la même édition du Texte Massorétique, et recomptons le nombre de lettres qui composent "Jérémie 50:2–51:58 moins Jérémie 51:20–23 et les passages en prose", mais cette fois avec Jérémie 51:24, qui est le passage en prose le plus court et le seul à se trouver dans la seconde moitié du texte. Ainsi, nous obtenons une somme nouvelle d'exactly 4 000 lettres, soit exactement le même nombre qu'en Genèse 1–3, ce qui met en lumière l'existence d'un choix non-aléatoire du nombre de lettres en Jérémie 50:1–51:58, et montre l'absence de Jérémie 50:3–10, Jérémie 50:17–20, Jérémie 50:28–30, Jérémie 50:33–34,

Jérémie 50:39–40, Jérémie 50:44–46, Jérémie 51:11c, et Jérémie 51:20–23 d’une version plus tôte de Jérémie 50:1–51:58.

Étant donné (1) que la probabilité qu’un nombre soit un multiple de $4\,000 \pm 57$ est de 115 sur 4 000, (2) que le nombre de combinaisons possibles entre “compter le nombre de lettres avec ou sans Jérémie 51:20–23” et “compter le nombre de lettres avec ou sans les passages en prose” est de 4, et (3) qu’en supposant que l’ensemble des passages en prose est un ensemble de N lettres partitionné aléatoirement et uniformément en n sous-ensembles, la probabilité P qu’au moins 1 passage en prose soit composé d’exactly 57 lettres peut donc être déterminée au moyen d’une loi hypergéométrique ; la valeur- p peut donc être approchée comme étant

$$p = \frac{4 \times 115}{4000} \left(1 - \frac{\binom{K}{0} \cdot \binom{N-K}{n-0}}{\binom{N}{n}} \right) = \frac{4 \times 115}{4000} \left(1 - \frac{\binom{1530-57}{7}}{\binom{1530}{7}} \right) \approx 2.7 \times 10^{-2}$$

$\Rightarrow Z > 2\sigma$, c’est pourquoi ce résultat, au vu du résultat précédent, serait tenu pour statistiquement significatif par une science “dure” telle que la biologie.

5. Exactly 2 200 letters in Jérémie 50:1–51:24 and 1 800 letters in Jérémie 51:25–51:58

Dans l’introduction, j’ai rapporté le fait qu’il existe des parallèles établis entre Jérémie 50–51 et le Deutéro-Isaïe. En effet, parmi les passages qui composent “Jérémie 50:2–51:58 moins interpolations”, Jérémie 51:5–10, Jérémie 51:15–19, Jérémie 51:45–46, et Jérémie 51:50–51 sont écrits dans un style “de réconfort/consolation” extrêmement reconnaissable, caractéristique du Deutéro-Isaïe. Toutefois, Jérémie 51:51, bien que son style semble bien s’accorder au style général de “Jérémie 50:2–51:58 moins interpolations”, ne semble point être à sa place, comme attesté par le fait qu’il est mis entre tirets au sein de la Segond 1910. (La Segond 1910 est la translation universitaire la plus répandue au sein du monde francophone, et peut être consultée à l’adresse “info-bible.org/lsg”.) Outre cela, il appert, au vu du résultat précédent, que Jérémie 50:1–51:58 est clairement divisé en une première section contenant de multiples interpolations (Jérémie 50:1–51:24), suivie d’une seconde section ne contenant point d’interpolations (Jérémie 51:25–51:58), ce qui suggère que Jérémie 50:1–51:24 et Jérémie 51:25–51:58 sont deux unités littéraires délimitées de manière non-ambiguë.

Ayant ces deux observations à l’esprit, reprenons maintenant la même bonne édition du Texte Massorétique, et comptons le nombre de lettres qui composent respectivement Jérémie 50:1–51:24 et Jérémie 51:25–51:58. Ainsi, nous obtenons respectivement deux sommes d’exactly 2 149 et 1 851 lettres, soit des nombres forts ordinaires.

À présent, reprenons la même édition du Texte Massorétique, et recomptons le nombre de lettres qui composent respectivement Jérémie 50:1–51:24 et Jérémie 51:25–51:58, mais cette fois avec Jérémie 51:51 en Jérémie 50:1–51:24, et sans Jérémie 51:51 en Jérémie 51:25–51:58. Ainsi, nous obtenons respectivement deux sommes nouvelles d’exactly 2 200 et 1 800 lettres, soit exactly les mêmes nombres que dans chacune des deux sous-sections qui composent Genèse 1–3, mais dans l’ordre inverse, ce qui confirme l’existence d’un choix non-aléatoire du nombre de lettres en Genèse 1–3 et Jérémie 50–51, et montre la présence de Jérémie 51:51 en une version plus tôte de Jérémie 50:1–51:24 ainsi que l’absence de Jérémie 51:51 de la même version plus tôte de Jérémie 51:25–51:58.

Étant donné que la probabilité qu’un nombre soit un multiple de 2 200 est de 1 sur 2 200, et que nous venons d’effectuer 2 “tirages” pour 1 résultat positif, la valeur- p peut donc être approchée comme étant $p = 2/2200 \approx 9.1 \times 10^{-4} \Rightarrow Z > 3\sigma$, c’est pourquoi ce résultat, au vu du tout premier résultat, serait largement tenu pour statistiquement significatif par une science “dure” telle que la biologie. (Même s’il eût été ambigu que la frontière entre la “section à interpolations multiples” et la “section à interpolation nulle” fût située juste avant ou juste après Jérémie 51:24, la valeur- p serait, quand même, approchée comme étant $p = 4/2200 \approx 1.8 \times 10^{-3}$

$^3 \Rightarrow Z > 3\sigma$, c'est pourquoi ce résultat, au vu du tout premier, serait, quand même, tenu pour statistiquement significatif par une science "dure" telle que la biologie.

6. *Exactement 600 lettres en Jérémie 51:5–10 ∟ 51:15–19 ∟ 51:51*

Au vu du résultat précédent, reprenons maintenant la même bonne édition du Texte Massorétique, et comptons le nombre de lettres qui composent Jérémie 51:5–10 ∟ 51:15–19 ∟ 51:51. Ainsi, nous obtenons une somme d'exactly 600 lettres, soit exactement un multiple de 100, ce qui confirme l'existence d'un choix non-aléatoire du nombre de lettres en Jérémie 50–51, et montre que Jérémie 51:5–10, Jérémie 51:15–19, et Jérémie 51:51 formaient un seul et même ensemble littéraire au sein d'une version plus têtive de Jérémie 50–51 (ce qui suggère, à première vue, qu'il y eut une inversion entre Jérémie 51:5–10 et Jérémie 51:11–14).

Étant donné que la probabilité qu'un nombre soit un multiple de 100 est de 1 sur 100, la valeur-p peut donc être approchée comme étant $p = 1/100 = 1 \times 10^{-2} \Rightarrow Z > 2\sigma$, c'est pourquoi ce résultat serait tenu pour statistiquement significatif par une science "dure" telle que la biologie.

7. *Exactement 220 mots en Jérémie 51:25–40*

Au vu du résultat 5, reprenons maintenant la même bonne édition du Texte Massorétique, et comptons le nombre de lettres qui composent la seconde section de "Jérémie 50:2–51:58 moins interpolations" jusqu'au second cryptogramme Atbaš (Jérémie 51:25–40). Ainsi, nous obtenons une somme d'exactly 220 mots, soit exactement le nombre de lettres dans l'alphabet hébreu multiplié par 10, ce qui met en lumière l'existence d'un choix non-aléatoire du nombre de mots en Jérémie 51:25–40.

Étant donné que la probabilité qu'un nombre soit un multiple de 10 est de 1 sur 10, et que la probabilité qu'un nombre soit un multiple de 22 sachant que c'est un multiple de 10 est de 1 sur 11, la valeur-p peut donc être approchée comme étant $p = 1/(11*10) \approx 9.1 \times 10^{-3} \Rightarrow Z > 2\sigma$, c'est pourquoi ce résultat serait tenu pour statistiquement significatif par une science "dure" telle que la biologie.

8. *Exactement 220 mots en Jérémie 50:2–32*

Le style de Jérémie 50:35–38 semble bien s'accorder avec le style général de "Jérémie 50:2–51:58 moins interpolations", mais diffère sensiblement et indéniablement de celui de "Jérémie 50:2–32 moins interpolations", ce qui montre que "Jérémie 50:2–32 moins interpolations" est une unité littéraire délimitée de manière non-ambiguë.

Ayant cette observation à l'esprit, reprenons maintenant la même bonne édition du Texte Massorétique, et comptons le nombre de mots qui composent la première section de "Jérémie 50:2–51:58 moins interpolations" jusqu'au premier cryptogramme Atbaš ("Jérémie 50:2–43 moins interpolations"). Ainsi, nous obtenons une somme d'exactly 309 mots, soit un nombre fort ordinaire.

À présent, reprenons la même édition du Texte Massorétique, et, cette fois, comptons le nombre de mots qui composent "Jérémie 50:2–32 moins interpolations". Ainsi, nous obtenons une somme d'exactly 222 mots, soit encore un nombre fort ordinaire mais assez proche de 220. Essayons donc de voir s'il existe en "Jérémie 50:2–32 moins interpolations" un passage d'exactly deux mots qui semblerait avoir été déplacé. De là, nous notons que Jérémie 50:21e est doublement renforcé au sein de la NRSVUE. Or Jérémie 50:21e est composé d'exactly deux mots, ce à quoi s'ajoute qu'il n'existe en "Jérémie 50:2–32 moins interpolations" nul autre passage d'exactly deux mots qui semblerait avoir été déplacé, ce qui suggère que Jérémie 50:21e était absent d'une version plus têtive de Jérémie 50:2–32, et qu'il existe pareillement en Jérémie 50:2–32 un choix non-aléatoire du nombre de mots. En outre, ce résultat suggère fortement que Jérémie 50:2–32 précédait directement Jérémie 51:1,

et donc que Jérémie 50:35–38 et Jérémie 50:41–43 étaient absents d’une version plus tôteve de Jérémie 50:2–43.

Étant donné que la probabilité qu’un nombre soit un multiple de 220 ± 2 est de 5 sur 220, et que nous venons d’effectuer deux “tirages” pour un résultat positif, la valeur-p peut donc être approchée comme étant $p = (2 \cdot 5)/220 \approx 4.5 \times 10^{-2} \Rightarrow Z > 2\sigma$, c’est pourquoi ce résultat, au vu du résultat précédent, serait tenu pour statistiquement significatif par une science “dure” telle que la biologie.

9. Exactement 1 200 lettres en Jérémie 50:2–32 \sqcup 51:1–4 \sqcup 51:11–14

Au vu des résultats 6 et 8, reprenons la même bonne édition du Texte Massorétique, et comptons le nombre de lettres qui composent “Jérémie 50:2–32 moins interpolations, moins Jérémie 50:21e” \sqcup Jérémie 51:1–4 \sqcup Jérémie 51:11–14. Ainsi, nous obtenons une somme d’exactement 1 200 lettres, soit un multiple de 100, ce qui confirme l’identification de Jérémie 50:21e en tant que passage déplacé, confirme l’existence d’un choix non-aléatoire du nombre de lettres en Jérémie 50–51, et montre que Jérémie 50:2–32, Jérémie 51:1–4, et Jérémie 51:11–14 formaient un seul et même ensemble littéraire au sein d’une version plus tôteve de Jérémie 50–51.

Étant donné que la probabilité qu’un nombre soit un multiple de 100 est de 1 sur 100, la valeur-p peut donc être approchée comme étant $p = 1/100 = 1 \times 10^{-2} \Rightarrow Z > 2\sigma$, c’est pourquoi ce résultat serait tenu pour statistiquement significatif par une science “dure” telle que la biologie.

10. Exactement 220 lettres en Jérémie 50:41–43 \sqcup 51:24 et 180 lettres en Jérémie 50:21e \sqcup 50:35–38

Il appert, au vu des résultats 5, 6, et 9, qu’une version plus tôteve de Jérémie 50:1–51:58 était composée d’un premier ensemble d’exactement 1 200 lettres, précédant un second ensemble d’exactement 600 lettres, précédant un troisième ensemble d’exactement 400 lettres, précédant un quatrième ensemble d’exactement 1 800 lettres ; l’ensemble de 400 lettres étant composé de Jérémie 50:21e, Jérémie 50:35–38, Jérémie 50:41–43, et Jérémie 51:24. Essayons donc de voir s’il existe une combinaison entre Jérémie 50:21e, Jérémie 50:35–38, Jérémie 50:41–43, et Jérémie 51:24 qui diviserait Jérémie 50:21e \sqcup 50:35–38 \sqcup 50:41–43 \sqcup 51:24 en un sous-ensemble d’exactement 220 lettres, accompagné par un plus petit sous-ensemble d’exactement 180 lettres. De là, nous notons que Jérémie 50:41–43 \sqcup 51:24 est composé d’exactement 220 lettres (et donc que Jérémie 50:21e \sqcup 50:35–38 est composé d’exactement 180 lettres), ce qui confirme l’existence d’un choix non-aléatoire du nombre de lettres en Jérémie 50–51, et montre que Jérémie 50:41–43 et Jérémie 51:24 formaient un seul et même sous-ensemble littéraire, tandis que Jérémie 50:21e et Jérémie 50:35–38 formaient pareillement un seul et même sous-ensemble littéraire, au sein d’une version plus tôteve de Jérémie 50–51.

Étant donné que la probabilité qu’un nombre soit un multiple de 220 est de 1 sur 220, et que le nombre de partitions d’un ensemble de 4 éléments en 2 sous-ensembles est donné par le nombre de Stirling de seconde espèce $S(4, 2) = 7$, la valeur-p peut donc être approchée comme étant $p = 7/220 \approx 3.2 \times 10^{-2} \Rightarrow Z > 2\sigma$, c’est pourquoi ce résultat, au vu des résultats 7 et 8, serait tenu pour statistiquement significatif par une science “dure” telle que la biologie.

11. Peut-être exactement 70 stiches en Jérémie 50:2–32 et Jérémie 51:25–40

Au vu des résultats 7 et 8, comptons maintenant le nombre de lettres qui composent respectivement “Jérémie 50:2–32 moins interpolations, moins Jérémie 50:21e” et Jérémie 51:25–40 d’après la NRSVUE. Ainsi, nous obtenons respectivement deux sommes d’exactement 71 et 69 stiches, soit des nombres forts ordinaires mais très proches de 70, ce qui suggère l’existence d’un choix non-aléatoire du nombre de stiches en Jérémie 50:2–32 et

Jérémie 51:25–40. (220 mots / 70 stiches = 22/7 mots par stiche, et 22/7 est la première approximation fractionnaire de π .)

Néanmoins, étant donné (1) que la probabilité $P(70|220)$ qu'un passage soit composé d'exactly 70 stiches sachant qu'il est composé d'exactly 220 mots peut être déterminée au moyen du théorème de Bayes, (2) qu'en supposant que les longueurs de stiche sont des variables aléatoires i.i.d. (indépendantes et identiquement distribuées), la probabilité $P(220|70)$ peut donc être déterminée au moyen d'une loi de Poisson, et (3) que "Jérémie 50:2–51:58 moins interpolations, moins passages en prose" est composé d'exactly 1 021 mots pour 318 stiches d'après la NRSVUE ; la valeur-p peut donc être approchée comme étant

$$p = \left(3 \times \left(\frac{(70 \times \frac{1021}{318})^{220} \cdot e^{-70 \times \frac{1021}{318}}}{220!} \times \frac{220}{70} \right) \right)^2 \approx 5.8 \times 10^{-2}$$

$\Rightarrow Z < 2\sigma$, c'est pourquoi ce résultat ne serait **point** tenu pour statistiquement significatif par une science "dure" telle que la biologie.

12. Reproductibilité sur le Codex de Léningrad et le Codex d'Alep

Les résultats précédents ont été obtenus sur le Tanakh Koren (1962), qui est une édition éclectique du Texte Massorétique. (Contrairement à une croyance répandue, le Tanakh Koren n'est point une édition diplomatique du Codex de Léningrad, mais une édition éclectique dont le texte de référence est le *Humaš* de Wolf Heidenheim pour la Torah et les *Miqra 'ot Gedolot* de Ya'aqob ben Hayyim pour le reste du Tanakh.) De là, essayons donc de voir si ces résultats peuvent être reproduits sur n'importe quelle édition diplomatique du Codex de Léningrad (1008) et du Codex d'Alep (c. 920), qui sont tenus pour les deux meilleurs manuscrits du Texte Massorétique. (Le Codex de Léningrad et le Codex d'Alep peuvent tous deux être consultés sur le site stepbible.org. La première édition diplomatique du Codex de Léningrad est la BH³, et date de 1937.) Ainsi, nous pouvons voir que les 10 résultats statistiquement significatifs sont tous parfaitement reproductibles à la fois sur le Codex de Léningrad et sur le Codex d'Alep, à l'exception de deux résultats qui varient tous deux d'une lettre dans le Codex d'Alep. (Voir Tableau 1.) Toutefois, cette variation d'une lettre étant due à la présence d'une *mater lectionis* additionnelle au sein du mot קצו (*wayyošē*) en Jérémie 51:16, elle peut donc être entièrement ignorée en vertu du principe de *Lectio Brevior*, c'est pourquoi les résultats précédents sont ici pleinement confirmés.

	<i>Koren</i>	<i>Alep</i>	<i>Léningrad</i>
<i>Gen. 1–3</i>	4 000 ltrs.	4 000 ltrs.	4 000 ltrs.
<i>Gen. 2:4–3:24</i>	2 200 ltrs.	2 200 ltrs.	2 200 ltrs.
<i>Jér. 50–51</i>	4 000 ltrs.	4 001 ltrs.	4 000 ltrs.
<i>Jér. 50:2–32</i> \sqcup <i>51:1–4</i> \sqcup <i>51:11–14</i>	1 200 ltrs.	1 200 ltrs.	1 200 ltrs.
<i>Jér. 51:5–10</i> \sqcup <i>51:15–19</i> \sqcup <i>51:51</i>	600 ltrs.	601 ltrs.	600 ltrs.
<i>Jér. 50:41–43</i> \sqcup <i>51:24</i>	220 ltrs.	220 ltrs.	220 ltrs.
<i>Jér. 51:25–51:58</i>	1 800 ltrs.	1 800 ltrs.	1 800 ltrs.
<i>Jér. 51:59–64</i>	300 ltrs.	300 ltrs.	300 ltrs.
<i>Jér. 50:2–32</i>	220 mts.	220 mts.	220 mts.
<i>Jér. 51:25–40</i>	220 mts.	220 mts.	220 mts.

En conséquence, le choix non-aléatoire du nombre de lettres et de mots dans certains passages du Tanakh ne peut être tenu pour une simple hypothèse, mais pour un phénomène non feint.

2. Implications en critique littéraire et en critique textuelle

Premièrement, les résultats précédents démontrent que la version massorétique de Genèse 1–3 descend d'un ancêtre d'exactly 4 000 lettres, environ un-vingtième plus court que son descendant, tandis que la version massorétique de Jérémie 50:2–51:58 descend pareillement d'un ancêtre d'exactly 4 000 lettres, mais environ un-tiers plus court que son descendant.

Secondement, attendu que les résultats précédents montrent que la version massorétique de Genèse 1–3 et celle de Jérémie 50:2–51:58 descendent toutes deux d'un ancêtre écrit dont la taille et l'architecture diffèrent radicalement de celles de tous les témoins textuels présentement accessibles, et attendu que le Modèle *b* ne peut expliquer l'existence d'un tel ancêtre écrit à moins de faire appel à des hypothèses fantaisistes, alors que le Modèle *a* le peut très bien, les résultats précédents infirment donc le Modèle *b*, en faveur du Modèle *a*, et démontrent donc que les différents témoins textuels attestant de Genèse 1–3 et Jérémie 50–51 descendent d'un seul dernier ancêtre commun appelé archétype, lui-même descendant d'un seul premier ancêtre commun appelé autographe.

Troisièmement, attendu que les résultats précédents confirment le Modèle *a*, et attendu que la taille et l'architecture de l'ancêtre de 4 000 lettres diffèrent radicalement de celles de tout archétype reconstruit reconstructible à partir des divers témoins textuels présentement accessibles, les résultats précédents démontrent donc que l'archétype, aussi, descend de cet ancêtre d'exactly 4 000 lettres, et donc que l'ancêtre de 4 000 lettres est ce que l'on appelle un hyperarchétype.

Quatrièmement, attendu que les résultats précédents montrent qu'un hyperarchétype peut être reconstruit à partir du Texte Massorétique seul, et attendu que de tels résultats ne sont point reproductibles sur un *Vorlage* hébreu reconstruit de la Septante, les résultats précédents démontrent donc que l'archétype est mieux attesté par le Texte Massorétique que par la Septante, et donc que la forme longue du Livre de Jérémie n'est point une édition étendue de la forme courte, mais que la forme courte est une édition abrégée de la forme longue, ce qui prouve les limites du principe de *Lectio Brevior*. *LECTIO MASORETICA, POTIOR*.

Cinquièmement, attendu que le Modèle Supplémentaire soit vrai, attendu que d'après le Modèle Supplémentaire, P pourrait être unique ou divisé en une première couche littéraire appelée Pg (P *Grundscript*) étendue par une seconde couche littéraire appelée Ps (P *supplements*), et attendu que le *Vorlage* hébreu de la version alexandrine de Genèse 1–3 fut translaté en grec durant le règne de Ptolémée II *Philadelphie*, Genèse 1:27b et Genèse 2:10–14 sont donc soit des ajouts post-P, soit des passages de type Ps, et la “version à 4 000 lettres de Genèse 1–3” ne peut donc dater ni d'avant le début de la période du Second Temple (515 av. J.-C.), ni d'après la fin du règne de Ptolémée II *Philadelphie* (246 av. J.-C.).

Sixièmement, attendu que la suscription de l'appendice en prose de Jérémie 50–51 ait un fond de vérité, et attendu que le petit-fils de ben Sira' connaissait la translation grecque de la Torah et des Nebi'im, la “version à 4 000 lettres de Jérémie 50–51” ne peut donc dater ni d'avant 594 avant Jésus-Christ, ni d'après la date présumée de la rédaction de la préface du Livre de l'Ecclésiastique (132 av. J.-C.).

3. Divers

Ce qui est ici véritablement miraculeux n'est point tant que le nombre de lettres et de mots dans certains passages du Tanakh ne soit point le fruit du hasard ; car une telle chose peut pleinement être expliquée par la main de l'Homme ; mais que nul n'ait jamais rien noté pendant plus de 2 100 ans, alors que le Tanakh est un texte sacré pour plus de 2,5 milliards de personnes à cette

heure, et alors que de très bonnes éditions du Texte Massorétique ont été imprimées en masse au moins depuis la BH³ en 1937. Une telle idée est *a priori* si impensable que le fait qu'elle soit pourtant vraie constitue potentiellement un argument puissant en faveur de l'existence de Dieu.

Néanmoins, il est nécessaire de mentionner que Langlamet et Nodet documentèrent bel et bien en 1990 que le “Livre de Jonathan” (1 Samuel 16,14—2 Samuel 2,7) comprend exactement 4 201 mots, tandis que le second \aleph de 1 Samuel 24,19 est habituellement considéré comme fautif.¹² Toutefois, leur découverte est depuis lors demeurée largement inconnue, probablement car elle fut publiée en français dans une revue en serf accès et car elle n'est annoncée ni dans le titre, ni dans le résumé de l'article dans lequel elle figure. (42 est le nombre de lettres dans le \aleph \aleph \aleph [šem hameporaš] cabalistique quadragintaduple. En fait, la plupart des nombres ici sont le nombre de lettres dans un \aleph \aleph [šem meporaš] cabalistique [2, 3, 4, 12, 22, 42, 216] multiplié par une puissance du nombre des ספירות [sepirot] [10].)

En conclusion, à présent que j'ai mis en lumière le fait que le nombre de lettres et de mots en Genèse 1–3 et Jérémie 50–51 n'est point le fruit du hasard, mais d'un choix volontaire, nous pouvons donc dès maintenant explorer le reste du Tanakh à la recherche d'autres passages présentant la même caractéristique, et, avec un peu de chance, découvrir davantage d'hyperarchétypes tissés au sein du texte biblique.

Ainsi nous donnons des signes de notre puissance à ceux qui les comprennent. (Coran 13:4)

IV. Appendice probibliographique : Quelques émendations conjecturales non confirmées par le nombre de lettres et/ou de mots

1. Avant-propos

Les résultats précédents montrent qu'un hyperarchétype d'exactly n lettres peut être reconstruit à partir du Texte Massorétique seul. Toutefois, rien n'indique que la “séquence littérale” de cet hyperarchétype soit exactement celle du Texte Massorétique, car certaines lettres, certains mots, ou certains groupes de mots peuvent avoir été remplacés ou déplacés comme démontré par les résultats 8 à 10. En conséquence, dans cet appendice, nous essaierons, à la lumière du Pentateuque Samaritain et de la Septante, de reconstruire ce que le présent hyperarchétype aurait pu être. Néanmoins, il est à noter qu'il n'existe aucune preuve que les émendations conjecturales suivantes datent de la même époque que l'hyperarchétype d'exactly n lettres, c'est pourquoi le texte reconstruit proposé à la fin de chacune des deux sous-sections suivantes est peut-être purement artificiel.

2. Jérémie 50–51

Tout d'abord, il appert, au vu des résultats précédents, qu'une architecture plus têtive de Jérémie 50:1–51:58 était Jérémie 50:2–32 (220 mots) \sqcup 51:1–4 \sqcup 51:11–14 (1 200 lettres) < Jérémie 51:5–10 \sqcup 51:15–19 \sqcup 51:51 (600 lettres) < Jérémie 50:21e \sqcup 50:35–38 (180 lettres) < Jérémie 50:41–43 \sqcup 51:24 (220 lettres) < Jérémie 51:25–40 (220 mots) \sqcup 51:41–58 (1 200 lettres).

De là, nous notons que, contrairement à la NRSVUE, la Bible Segond expose le début de Jérémie 50:2 comme,

“Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière !

Publiez-le, ne cachez rien !” ;

ce qui suggère que Jérémie 50:2–32 était bien composé de 70 stiches et non 71, et, incidemment, que Jérémie 50:2–32 commençait par un stiche d'exactly 23 lettres, alors que les stiches de

¹² Langlamet & Nodet, “Arithmétique des scribes et texte consonantique : Gen 46, 1-7 et 1 Sam 17, 1-54,” 379.

plus de 21 lettres sont ici extrêmement rares d'après la NRSVUE, ce qui suggère à son tour que le rédacteur s'est contraint à user de moins 22 lettres par stiche, à l'exception de stiches particuliers.

De là, nous notons (1) que Jérémie 50:2–32 semble être divisé par une “césure” juste entre Jérémie 50:21 et Jérémie 50:22, (2) que Jérémie 50:2–21 et Jérémie 50:22–32 sont respectivement composé de 122 et 98 mots, (3) que Jérémie 50:14–15d et Jérémie 50:26–27 semblent tous deux n'être point à leur place, (4) que Jérémie 50:14–15d et Jérémie 50:26–27 sont tous deux des huitains formulés sur un ton “impératif, impératif, impératif, neutre”, (5) que Jérémie 50:14–15d décrit des actions guerrières se déroulant hors de Babylone (donc antérieures à la prise d'icelle), alors que Jérémie 50:26–27 décrit des actions guerrières se déroulant à l'intérieur de Babylone (donc postérieures à la prise d'icelle), (6) que “Jérémie 50:2–21 moins Jérémie 50:14–15d” et Jérémie 50:22–32 ⊔ 50:14–15d sont respectivement composés de 100 et 120 mots, et (7) que Jérémie 50:14–15d ⊔ 50:26–27 semble bien seoir au tout début de Jérémie 50:22–32 ⊔ 50:14–15d ; ce qui suggère que Jérémie 50:14–15d suivi de Jérémie 50:26–27 se trouvait juste entre Jérémie 50:21 et Jérémie 50:22, et, incidemment, que Jérémie 50:2–32 était divisé en un premier sous-ensemble littéraire d'exactly 100 mots suivi d'un second sous-ensemble littéraire d'exactly 120 mots.

De là, nous notons (1) que Jérémie 51:5 semble très mal seoir entre Jérémie 51:14 et Jérémie 51:6, (2) que Jérémie 51:6 semble bien seoir juste après Jérémie 51:14, et (3) que Jérémie 51:5 semble bien seoir juste entre Jérémie 51:6 et Jérémie 51:7 ; ce qui suggère que Jérémie 51:5 se trouvait juste entre Jérémie 51:6 et Jérémie 51:7.

De là, nous notons (1) qu'il semble n'y avoir aucun lien logique entre Jérémie 51:12c–d et Jérémie 51:12e–f, (2) que le ton impératif de Jérémie 51:3 semble bien s'accorder à celui de Jérémie 51:11–12d, tandis que Jérémie 51:4 semblerait bien introduire Jérémie 51:12e–f, et (3) que Jérémie 51:3–4 se trouve juste avant Jérémie 51:5 et donc dans une partie instable du texte ; ce qui suggère que Jérémie 51:3–4 se trouvait juste entre Jérémie 51:12d et Jérémie 51:12e.

De là, nous notons (1) que la formulation à la première personne du pluriel de Jérémie 51:51 semble bien s'accorder à celle de Jérémie 51:9a–b, (2) que Jérémie 51:51 semble bien seoir juste entre Jérémie 51:8d et Jérémie 51:9a, et (3) que Jérémie 51:5–10 ⊔ 51:51 est composé d'exactly 100 mots ; ce qui suggère que Jérémie 51:51 se trouvait juste entre Jérémie 51:8d et Jérémie 51:9a, et, incidemment, que Jérémie 51:5–10 ⊔ 51:15–19 ⊔ 51:51 commençait par un sous-ensemble littéraire d'exactly 100 mots.

De là, nous notons (1) que Jérémie 50:37a, contrairement à Jérémie 50:35a, ne termine point par *דַבַּר יְהוָה* (*parole de YHWH*), alors que Jérémie 50:35–38 semble suivre un schème ABABC, et (2) que Jérémie 50:37a ⊔ 50:21e et Jérémie 50:35a sont respectivement composés d'exactly 24 et 17 lettres ; ce qui suggère que Jérémie 50:21e se trouvait au tout début de Jérémie 50:37a, que Jérémie 50:37a–c se trouvait au tout début de Jérémie 50:35–38, tandis que Jérémie 50:35–38 suivait un schème AABBC, et, incidemment, que Jérémie 50:21e ⊔ 50:35–38 commençait par un stiche d'exactly 24 lettres.

De là, nous notons que la formulation au génitif et à la troisième personne du singulier de Jérémie 50:35c semble bien s'accorder avec celle de Jérémie 50:37a–b, tandis que la formulation au parfait ו-consécutif et à la troisième personne du pluriel de Jérémie 50:37c semble bien s'accorder avec celle de Jérémie 50:36 ; ce qui suggère qu'il y eut une inversion entre Jérémie 50:35c et Jérémie 50:37c.

De là, nous notons (1) que même la NASB (*New American Standard Bible*) tient Jérémie 51 :24 pour un passage en prose, alors que la NASB tient pour en vers moult plus de passages que ne le fait la NRSVUE, et (2) que déplacer *לעייניכם* (*devant vos yeux*) juste entre *ושלמתי* (*Et j'ai [déjà] rendu*) et *לבבל* (*à Babel*) permettrait la formation d'un quatrain ; ce qui suggère que *לעייניכם* se trouvait juste entre *ושלמתי* et *לבבל*, et que Jérémie 51:24 était bien un passage en vers.

De là, nous notons (1) qu'il est écrit

קדשו עליה גוים
את מלכי מדי את פחותיה ואת כל סגניה
ואת כל ארץ ממשלתו

(Consacrez contre elle [les] nations,
[les] rois de Madaye, ses (*her*) gouverneurs et ses (*her*) magistrats,
et toute [la] terre sous leur seigneurie.)

en Jérémie 51:28, alors que nous voyons bien que les rois de Médie sont tout sauf une femme seule, (2) que Jérémie 51:27–28 suit un schème ABAB obligeant Jérémie 51:28b à mesurer 24 lettres, et (3) que Jérémie 51:27c semble bien seoir juste entre *את מלכי מדי* ([les] rois de Madaye) et *את פחותיה ואת כל סגניה* (ses gouverneurs et ses magistrats) ; ce qui suggère que Jérémie 51:27c se trouvait juste entre *את מלכי מדי* et *את פחותיה ואת כל סגניה*, tandis que Jérémie 51:27–28 suivait un schème AABB, et, incidemment, que Jérémie 51:27–28 était composé d'exactly 11 stiches et non 10.

De là, nous notons (1) que Jérémie 51:25a et Jérémie 51:25b peuvent être unis en un seul stiche, (2) que Jérémie 51:25a–b est composé d'exactly 23 lettres, et (3) que Jérémie 51:33a peut être divisé en deux stiches ; ce qui suggère que, tout comme Jérémie 50:2–32, Jérémie 51:25–40 commençait par un stiche d'exactly 23 lettres.

De là, nous notons (1) que Jérémie 51:25–30 est composé d'exactly 100 mots, tandis que Jérémie 51:31–40 est composé d'exactly 120 mots, (2) que Jérémie 51:30e–f et Jérémie 51:38–40 usent tous deux d'une formulation pronominale non précédée par le nom auquel ils se rapportent, et (3) que Jérémie 51:30e–f semble bien seoir juste entre Jérémie 51:29 et Jérémie 51:30, tandis que Jérémie 51:38–40 semble bien seoir au tout début de Jérémie 51:31–40 ; ce qui suggère que, tout comme Jérémie 50:2–32, Jérémie 51:25–40 était divisé en un premier sous-ensemble littéraire d'exactly 100 mots suivi d'un second sous-ensemble littéraire d'exactly 120 mots, et que Jérémie 51:30e–f se trouvait juste entre Jérémie 51:29 et Jérémie 51:30, tandis que Jérémie 51:38–40 se trouvait juste entre Jérémie 51:30 et Jérémie 51:31.

De là, nous notons (1) que, tout comme Jérémie 51:5–10 □ 51:15–19 □ 51:51, Jérémie 51:45–46 et Jérémie 51:50 sont tous deux écrits dans un style “de réconfort/consolation” extrêmement reconnaissable, caractéristique du Deutéro-Isaïe, (2) que Jérémie 51:50 se trouve juste avant Jérémie 51:51 et donc dans une partie instable du texte, (3) que Jérémie 51:50 ajoute une note d'espoir (l'espoir de revoir Jérusalem), et (4) que Jérémie 51:45–46 suivi de Jérémie 51:50 semble mieux seoir juste entre Jérémie 51:57 et Jérémie 51:58 ; ce qui suggère que Jérémie 51:45–46 suivi de Jérémie 51:50 se trouvait juste entre Jérémie 51:57 et Jérémie 51:58.

De là, nous notons (1) que le thème de Jérémie 51:47–48 (le châtement des images gravées de Babylone) ne semble s'accorder ni à celui de Jérémie 51:44d (la chute du mur de Babylone) ni à celui de Jérémie 51:49 (la chute de Babylone), (2) que Jérémie 51:47–48 se trouve juste après Jérémie 51:45–46 et donc dans une partie instable du texte, (3) que Jérémie 51:47–48 et Jérémie 51:52–53 semblent si bien s'accorder l'un à l'autre qu'on pourrait dire que ce sont deux versions d'un même texte, (4) que Jérémie 51:52–53 indique simplement que des destructeurs viendront, alors que Jérémie 51:47–48 spécifie que les destructeurs viendront du septentrion, (5) que le thème de Jérémie 51:47–48 □ 51:52–53 (le châtement des images gravées de Babylone) semble bien s'accorder avec celui de Jérémie 51:44a–c (le châtement de l'idole Bel), et (6) que Jérémie 51:52–53 suivi de Jérémie 51:47–48 semble bien seoir juste entre Jérémie 51:43 et Jérémie 51:44 ; ce qui suggère que Jérémie 51:52–53 suivi de Jérémie 51:47–48 se trouvait juste entre Jérémie 51:43 et Jérémie 51:44.

De là, nous notons qu'il est écrit

אל ידרך ידרך הדרך קשתו
ואל יתעל בסרינו

(Que le tendeur ne tende tende point son arc,

et ne se tienne point en s'armure.)
en Jérémie 51:3a–b, ce qui n'a presque aucun sens, c'est pourquoi je propose la reconstruction suivante,

דרכו אל הדרך ידרך קשתו
ואל יתעל בסרינו

(Tendez contre le tendeur “tend son arc”

Et contre “se tient en s'armure”).

reconstruction qui ne change ni le nombre de lettres, ni le nombre de mots.

De là, nous notons qu'il est écrit

כי גם זמם יהוה גם עשה
את אשר דבר אל ישיבי בבל

(Car aussi a conçu YHWH aussi a fait

Ce qu'il a dit contre [les] habitants de Babel.)

en Jérémie 51:12e–f, ce qui est assez étrange, car, bien que l'hébreu ancien est une langue VSO, le Tétragramme devrait se trouver soit avant soit après *גם זמם גם עשה* (*a à la fois conçu et fait*), mais non en plein milieu. Or la Septante translate Jérémie 51:12e–f comme,

Οτι ενεχειρησεν και ποιησει Κυριος

α ελαλησεν επι τους κατοικουντας Βαβυλωνα.

(Car a entrepris et fera Seigneur

ce qu'il a dit contre les habitants de Babylone.);

ce qui n'est point naturel pour un dialecte SVO tel que la koinè, et suggère par là qu'il y eut une inversion entre *גם עשה* et *יהוה* au sein du Texte Massorétique.

De là, nous notons (1) que Jérémie 50:25c mesure 24 lettres, alors que c'est un stiche fort ordinaire, et (2) qu'inverser *יהוה צבאות לאדני* (*pour [le] seigneur YHWH des armées*) et Jérémie 50:25d permettrait la disparition de tout stiche de plus de 18 lettres en Jérémie 50:25c–d ; ce qui suggère qu'il y eut une inversion entre *יהוה צבאות לאדני* et Jérémie 50:25d.

De là, nous notons que Jérémie 50:25c et Jérémie 50:31 se rapportent tous deux à Dieu sous l'appellation de *יהוה צבאות אדני* (*[le] seigneur YHWH des armées*), alors qu'une formulation telle que *יהוה צבאות אדני* (*YHWH [le] seigneur des armées*) semblerait plus logique ; ce qui suggère qu'il y eut une inversion entre *יהוה* (*YHWH*) et *אדני* (*[le] seigneur*), et, incidemment, que la locution *יהוה צבאות* (*YHWH des armées*) était à l'origine *אדני צבאות* (*[le] seigneur des armées*), ce qui ne change ni le nombre de lettres, ni le nombre de mots.

De là, une édition critique en ligne reprenant les émendations conjecturales précédentes peut être consultée à l'adresse “doi.org/10.6084/m9.figshare.15087762”.¹³

3. Genèse 1–3

Tout d'abord, nous notons que Genèse 1:1–2:3 est composée d'un prologue (Gen. 1:1–2) suivi de sept jours de création divine contenant bon nombre de locutions distinctives.

De là, nous notons (1) que chacun des sept jours, à l'exception du dernier, commence par *ויאמר אלהים* (*et Elohim dit*), alors que cette locution revient neuf fois, (2) que *ויהי כן* (*et ainsi est [il]*), incluant la variante *ויהי אור* (*et [la] lumière est*) au sein du premier jour, revient exactement sept fois, (3) que *וירא אלהים כי טוב* (*et Elohim voit, que [cela est] bon*), incluant respectivement les variantes *וירא אלהים את האור כי טוב* (*et Elohim voit la lumière, que [elle est] bonne*) et *וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד* (*et Elohim voit tout ce qu'il a fait, et, voici, [cela est] très bon*) au sein du premier et du sixième jour, revient exactement sept fois, (4) que chacun des sept jours, à l'exception du dernier, termine par *ויהי ערב ויהי בקר יום* (*et un soir est et un matin est, [c'est le nième] jour*), lequel revient six fois, (5) que le quatrième jour est le seul à contenir exactement *ויהי כן* et *וירא אלהים כי טוב* en une et une seule copie chacun, et (6) que le quatrième

¹³ Locatelli, “Online Critical Edition of Jeremiah 50–51,” n.p.

est de la forme “(a) Elohim dit quelque chose, (b) ainsi est-il, (c) [. . .], (d) Elohim voit que cela est bon, et (e) il y a un soir et il y a un matin : c’est le nième jour” ; ce qui suggère que chacun des sept jours était de la forme “a, b, c, d, e” (à l’exception du dernier, qui était de la forme “a, b, c, d”), et, incidemment, que *וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד* se trouvait au sein du septième jour et non le sixième.

De là, nous notons que le texte décrit la création de la végétation (Gen. 1:11–13) comme se déroulant avant celle du soleil (Gen. 1:14–19), alors que même le dernier illettré de l’âge du bronze devait déjà savoir qu’une telle chose est manifestement impossible, attendu que l’on sait depuis l’invention de l’agriculture, que les plantes ont besoin de soleil et d’eau pour vivre et croître ; ce qui suggère que Genèse 1:11–13 se trouvait en aval de Genèse 1:14–19, même si cela doit briser quelque symétrie que ce soit.

De là, nous notons (1) que le thème de Genèse 1:6–8 (la séparation du Ciel d’avec la confusion Terre-Mer) et celui de Genèse 1:9–10 (la séparation de la Terre d’avec la Mer) semblent bien s’accorder l’un à l’autre, et (2) que Genèse 1:9–10 semble trop courte pour constituer à elle seule un jour au sein d’un tout homogène ; ce qui suggère que Genèse 1:6–8 et Genèse 1:9–10 constituaient ensemble le second jour.

De là, nous notons (1) que le texte présente l’Homme comme étant l’unique créature faite à l’image de Dieu, représentant à lui seul l’aboutissement de toute la création, mais place la création d’icelui au sein du sixième jour (Gen. 1:24–30) juste entre la création des animaux (Gen. 1:24–25) et un discours de conclusion (Gen. 1:29–30), (2) que le sixième jour semble plutôt long par rapport aux autres jours, et (3) que Genèse 1:29–30 commence par *וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים* ; ce qui suggère que Genèse 1:26–28 constituait à elle seule le sixième jour, tandis que Genèse 1:29–30 constituait le début du septième jour.

De là, nous notons (1) que le thème de Genèse 1:11–13 (la création de la végétation “terrestre”) semble bien s’accorder à celui de Genèse 1:24–25 (la création des animaux terrestres), et (2) que Genèse 1:11–13 ne peut évidemment point se trouver en aval de Genèse 1:24–25 ; ce qui suggère que Genèse 1:11–13 suivie de Genèse 1:24–25 constituaient le cinquième jour.

De là, nous notons que Genèse 1:1–2 use de la locution *תהו ובהו* (*dévastation et vide*) pour qualifier la Terre primordiale, alors que *ב* est la première lettre du mot *בראשית* (*au début [que]*) ainsi que la seconde lettre de l’alphabet hébreu, et alors que *ת* est la dernière lettre de l’alphabet hébreu ; ce qui suggère qu’il y eut une inversion entre *תהו* et *בהו*.

De là, nous notons qu’il est écrit

בהמה ורמש וחיתו ארץ

(bétail et rampaille et vivaille de Terre)
en Genèse 1:24, alors qu’il est écrit

את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינה

(vivaille de la Terre *selon son genre*, et le bétail *selon son genre*, et toute rampaille du sol *selon son genre*)

en Genèse 1:25. Plus précisément, nous notons (1) que le premier passage est de la forme “(a) bétail, (b) rampaille, et (c) vivaille”, alors que le second passage est de la forme “(c) vivaille, (a) bétail, et (b) rampaille”, (2) que chacun des deux passages constitue ce qui ressemble à une gradation ascendante, (3) qu’une gradation de la forme “a, b, c” semble plus ascendante qu’une gradation de la forme “c, a, b”, et (4) qu’une gradation ascendante terminant par *חית האדמה* (*toute vivaille de la Terre*) serait plus intense qu’une gradation ascendante terminant seulement par *חית האדמה* (*vivaille de la Terre*) ; ce qui suggère que le second passage était de la forme “a, b, c”, et terminait par *חית האדמה ואת כל חית האדמה* (*et toute vivaille de la Terre selon son genre*).

De là, nous notons qu’il est écrit

וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ

(Et il dominera sur la poissonaille de la Mer et sur la volaille du Ciel, et sur le bétail et sur toute la Terre, et sur toute la rampaille, rampant sur la Terre.)
en Genèse 1:26, alors qu'il est écrit

ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ

(Et dominez sur poissonaille de la Mer, et sur volaille du Ciel, et sur toute vivaille, rampant sur la Terre.)

en Genèse 1:28. Plus précisément, nous notons (1) que dans tous les autres cas, en Genèse 1:1–2:3, où le nom collectif *בהמה* (*bétail*) appert, icelui est toujours immédiatement suivi du nom collectif *רמש* (*rampaille*), et (2) que *ובכל הארץ* (*et sur toute la Terre*) semble bien seoir à la toute fin du second passage ; ce qui suggère que *ובכל הארץ* se trouvait à la toute fin de Genèse 1:28.

De là, nous notons qu'il est maintenant écrit

את הבהמה למינה ואת רמש האדמה למינהו

(**le bétail** selon son genre, et **rampaille** du sol selon son genre)

en Genèse 1:25, alors qu'il est maintenant écrit

ובבהמה ובכל הרמש

(et sur **bétail**, et sur toute **la rampaille**)

en Genèse 1:26. Plus précisément, nous notons (1) que le premier passage est de la forme “(a) le bétail, (b) rampaille”, alors que le second passage est de la forme “(a) bétail, (b) la rampaille”, (2) que le premier *רמש* (*rampaille*) est à l'état construit, et (3) qu'en hébreu, un nom à l'état construit ne peut aucunement recevoir d'article défini ; ce qui suggère que le second passage était de la forme “a, b”.

De là, nous notons qu'il est écrit

עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ

(herbe donnant semence, arbre fruitier **faisant fruit selon son genre, que sa semence [est] en lui** sur la Terre)

en Genèse 1:11, alors qu'il est écrit

עשב מזריע זרע למינהו ועץ פרי אשר זרעו בו למינהו

(herbe donnant semence selon son genre, et arbre **faisant fruit que sa semence [est] en lui, selon son genre**)

en Genèse 1:12. Plus précisément, nous notons (1) que le premier passage est de la forme “(a) selon son genre, (b) portant sa semence en lui”, alors que le second passage est de la forme “(b) portant sa semence en lui, (a) selon son genre”, et (2) que dans tous les autres cas, dans le Tanakh, où le mot *למינו* (*selon son genre*), ou une de ses variantes, appert en conjonction avec une proposition relative, icelle le précède toujours (Voir, à titre d'exemple, Genèse 7:14.) ; ce qui suggère que le premier passage était de la forme “b, a”.

De là, nous notons (1) que le syntagme adverbial *על הארץ* (*sur la Terre*) en Genèse 1:11 ne semble point être à sa place, (2) que dans tous les autres cas, en Genèse 1:1–2:3, où *על הארץ* (*sur la Terre*) appert, icelui est toujours immédiatement précédé d'un verbe intransitif, et (3) que *הרמש* (*rampant*) en Genèse 1:21 est le seul verbe intransitif, en Genèse 1:1–2:3, à se trouver en aval de la création de la Terre, et à n'être point suivi d'un syntagme ; ce qui suggère que *על הארץ* en Genèse 1:11 se trouvait juste après *הרמש* en Genèse 1:21.

De là, une édition critique en ligne reprenant les émendations conjecturales précédentes peut être consultée à l'adresse “doi.org/10.6084/m9.figshare.15087756”.¹⁴

V. Bibliographie

Budde, Karl. *Die biblische Paradiesgeschichte*. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 60. Giessen : Töpelmann, 1932.

¹⁴ Locatelli, “Online Critical Edition of Genesis 1–3,” n.p.

- Budde, Karl. *Die biblische Urgeschichte (Gen 1–12, 5) untersucht*. Giessen : J. Ricker'sche, 1883.
- Chan, Alan K. L. "The *Daode Jing* and Its Tradition." Pages 1–29 in *Daoism Handbook*. Édité par Livia Kohn. Leiden : Brill, 2000.
- Graybill, Rhiannon. "The Jeremian Oracles against the Nations." Pages 387–404 in *The Oxford Handbook of Jeremiah*. Édité par Louis Stulman & Edward Silver. Oxford : Oxford University Press, 2021.
- Langlamet, François, & Étienne Nodet. "Arithmétique des scribes et texte consonantique : *Gen* 46, 1-7 et *I Sam* 17, 1-54." *Revue Biblique* 97 (1990) : 379–413.
- Locatelli, Adrien. "Online Critical Edition of Genesis 1–3." Nulles Pages. Cité le 14 Mars 2024. En ligne : doi.org/10.6084/m9.figshare.15087756.v1.
- Locatelli, Adrien. "Online Critical Edition of Jeremiah 50–51." Nulles Pages. Cité le 14 Mars 2024. En ligne : doi.org/10.6084/m9.figshare.15087762.v1.
- Rofé, Alexander. "The Double Text of Jeremiah Revisited." Pages 114–128 in *The Oxford Handbook of Jeremiah*. Édité par Louis Stulman & Edward Silver. Oxford : Oxford University Press, 2021.
- Sommer, Benjamin D. *A Prophet Reads Scripture: Allusion in Isaiah 40–66*. Contraversions: Jews and Other Differences. Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1998.
- Tov, Emanuel. *Textual Criticism of the Hebrew Bible*. 4^{ème} éd. Minneapolis, Minn. : Fortress Press, 2022.
- Tov, Emanuel. "The Last Stage of the Literary History of the Book of Jeremiah." Pages 129–144 in *The Oxford Handbook of Jeremiah*. Édité par Louis Stulman & Edward Silver. Oxford : Oxford University Press, 2021.
- Tov, Emanuel, & Frank H. Polak. "The Parallel Aligned Text of the Greek and Hebrew Bible." Nulles pages. Cité le 22 Juillet 2024. En ligne : ccat.sas.upenn.edu/gopher/text/religion/biblical/parallel.
- Van Seters, John. *The Pentateuch: A Social-Science Commentary*. 2^{de} éd. London : Bloomsbury T&T Clark, 2015.
- Wenham, Gordon J. *Genesis 1–15*. Word Biblical Commentary 1. Waco, Tex. : Thomas Nelson, 1987.

bunq RIB

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

ACCOUNT HOLDER

A.T. Locatelli

BANK INFORMATION

bunq
32 Basisweg
1043 AP Amsterdam
NL

IBAN

FR76 2763 3121 2905 0404 4384 361

BIC

BUNQFRP2

bunq
bunq B.V.
Basisweg 32
1043 AP Amsterdam